

**AZOLLA (AZOLLA) VA RYASKA(LEMNA) TURLARINI XORAZM
VOHASIGA INTRODUKSIYA QILISH VA ULARNING LANDSHAFT
DIZAYNINI SHAKLLANTIRISHDAGI AHAMIYATI.**

**INTRODUCTION OF AZOLLA (AZOLLA) AND DUCKWEED (LEMNA)
SPECIES INTO THE KHOREZM OASIS AND THEIR IMPORTANCE IN
LANDSCAPE DESIGN FORMATION.**

Shavkatova X.D.

Abu Rayhon Beruniy nomidagi Urganch davlat universiteti, Urganch, magistr

Xudayberganova Z.S.

Abu Rayhon Beruniy nomidagi Urganch davlat universiteti, Urganch, magistr

Annotatsiya. Mazkur maqolada suv o‘simliklari hisoblangan azolla va ryaska turlarining biologik xususiyatlari, ularni Xorazm vohasi sharoitiga introduksiya qilish imkoniyatlari hamda landshaft dizaynidagi ahamiyati yoritilgan. Shuningdek, ushbu o‘simliklarning O‘zbekistonga kirib kelish tarixi, ularni olib kirgan olimlar faoliyati haqida ma’lumotlar berilgan.

Kalit so‘zlar: Azolla, ryaska, introduksiya, suv o‘simliklari, landshaft dizayni, ekologiya, bioo‘g‘it, fitomelioratsiya.

Abstract. This article highlights the biological characteristics of aquatic plants such as azolla and duckweed, the possibilities of their introduction into the conditions of the Khorezm oasis, and their importance in landscape design. In addition, information is provided on the history of the introduction of these plants into Uzbekistan and the activities of scientists who contributed to their dissemination.

Keywords: Azolla, duckweed, introduction, aquatic plants, landscape design, ecology, biofertilizer, phytomelioration.

Kirish. O‘zbekiston hududida suv o‘simliklarini o‘rganish va ularni amaliyotga joriy etish ishlari XX asrning o‘rtalaridan boshlab rivojlana boshlagan. Xususan, azolla va ryaska kabi suv yuzasida suzuvchi o‘simliklar ilk bor 1960-1970-yillarda ilmiy tajribalar asosida respublikaga olib kirilgan. Bu borada M.Muzaffarov (1972); R.Sh.Shoyakubov (1975); R.M.Alieva (1987); A.Abdukadirov (1990); E.E.Yunusov

**“ZAMONAVIY BIOLOGIYA, EKOLOGIYA VA QISHLOQ
XO‘JALIGINING DOLZARB MUAMMOLARIGA INNOVATSION
YECHIMLAR” Xalqaro miqyosidagi ilmiy-amaliy anjumani
2026-yil, 21-22-aprel**

(1991); M.A.Qo‘chqorova (1991); S.B.Bo‘riev (1993) kabi olimlar ilmiy tadqiqot ishlari olib borganlar.

Azolla turlari O‘zbekistonga asosan Rossiya va Kavkaz hududlaridan olib kelingan bo‘lib, bu borada bir qator botanik olimlar, jumladan suv o‘simliklari florasini o‘rgangan tadqiqotchilar muhim ro‘l o‘ynagan. Ryaska (Lemna) esa tabiiy holda ayrim suv havzalarida uchrasada, uning ayrim yuqori hosildor turlari keyinchalik introduksiya qilingan.

Ushbu o‘simliklar ayniqsa Amudaryo havzasi, jumladan Xorazm vohasida sinovdan o‘tkazilgan. Chunki bu hududda sug‘orish tizimlari keng rivojlangan bo‘lib, suv yuzasida tez ko‘payuvchi o‘simliklardan ekologik va xo‘jalik maqsadlarida foydalanish imkoniyati yuqori. Bugungi kunda azolla va ryaska nafaqat biologik resurs sifatida, balki landshaft dizaynida dekorativ va ekologik element sifatida ham muhim ahamiyat kasb etmoqda.

Azolla va Ryaska turlarining umumiy tavsifi. Azolla turkumi o‘simliklari tabiiy sharoitda Shimoliy Amerika, G‘arbiy va Markaziy Yevropa, Janubiy Amerika va Galapagos orollari suvlarida yaxshi o‘sadi. Faqat bitta turi- Nil azollasi Nil daryosida uchrashi mumkin. Qolgan turlari yer sharini tropik va mo‘tadil iqlimli mintaqalarda keng tarqalgan. Hozircha olimlar azolla urug‘ining 7 ta tabiiy turini aniqlab o‘rganganlar. Azollaning tabiiy turlari bir-biridan barglarining rangi, shakli, hajmi va ildizining uzunligi bilan bir-biridan farq qiladi. Hozirda dunyoning juda ko‘p tabiiy va su‘niy suv havzalariga iqlimlashtirilgan.

Ryaskadoshlarning hamma vakillarini ingliz tilida - Duckweeds deyiladi. Duck-so‘zi suvga sho‘ng‘ish, suvda suzish, o‘rdak; weed-so‘zi esa, yovvoyi o‘t ma’nosini bildiradi. Bu qo‘shma so‘z o‘rdako‘t yoki suvning tagiga cho‘kish va suvning ustida suzish xususiyatiga bo‘lgan o‘t degan ma’noni bildiradi. Boshqacha qilib aytganda, o‘dako‘t suvning ustida suzib qalqib o‘sishi bilan birga noqulay sharoitda suvning tagiga cho‘kish xususiyatiga ham egadir. Bu o‘simlik tabiiy holda o‘sadigan 5 turi bo‘lib O‘zbekistonga Yevropa va Osiyodan olib kelib iqlimlashtirilgan. Ryaska eng kichik gulli o‘simliklardan biri bo‘lib, suv yuzasini qoplab, tez vegetativ ko‘payadi. Bu ikkita o‘simlik suvni tozalash, baliqchilik va dekorativ maqsadlarda ishlatiladi.

1-jadval.

Azolla va Ryaska turlarining kelib chiqishi va ekologik xususiyatlari.

**“ZAMONAVIY BIOLOGIYA, EKOLOGIYA VA QISHLOQ
XO‘JALIGINING DOLZARB MUAMMOLARIGA INNOVATSION
YECHIMLAR” Xalqaro miqyosidagi ilmiy-amaliy anjumani
2026-yil, 21-22-aprel**

O‘zbekcha nomi	Lotincha nomi	Kelib chiqish vatani	Ekologik xususiyatlari
Kichik azolla	Azolla filiculoides	Janubiy Amerika	Iliq suvda tez ko‘payadi, azot to‘playdi, yorug‘sevar
Karolina azollasi	Azolla caroliniana	Shimoliy Amerika	Suv yuzasini tez qoplaydi, bioo‘g‘it sifatida foydali
Kichik ryaska	Lemna minor	Yevropa va Osiyo	Har xil sharoitga moslashuvchan, suvni tozalaydi
Katta ryaska	Spirodela polyrhiza.	Yevropa, Osiyo	Suv ostida ham yashay oladi, kislorod ajratadi

Xorazm vohasiga introduksiya qilish imkoniyatlari. Xorazm vohasi iqlimi keskin kontinental bo‘lib, yozda issiq va quruq, qishda esa sovuq bo‘ladi. Shu sababli suv o‘simliklarini introduksiya qilishda quyidagi omillar muhim: suv harorati va sifati, sho‘rlanish darajasi quyosh nuri ta’siri, sug‘orish tarmoqlarining mavjudligi.

Azolla va ryaska turlari ushbu sharoitlarga nisbatan moslashuvchan bo‘lib, ayniqsa yoz mavsumida yuqori biomassa hosil qiladi. Ularni kollektor-drenaj suvlarida yetishtirish orqali ekologik muammolarni kamaytirish mumkin.

Landshaft dizaynidagi ahamiyati. Azolla va ryaska landshaft dizaynida quyidagi jihatlari bilan muhim: estetik ko‘rinish – suv havzalariga yashil yoki qizg‘ish rang berib, dekorativ effekt yaratadi, ekologik barqarorlik – suvni ifloslanishdan himoya qiladi, mikroiklimni yaxshilash – suv yuzasini qoplab, bug‘lanishni kamaytiradi, biologik filtr – zararli moddalarni yutib, suvni tozalaydi. Xorazm sharoitida sun‘iy ko‘llar, istirohat bog‘lari va dam olish maskanlarida ushbu o‘simliklardan foydalanish landshaft dizaynini boyitadi.

Xulosa. Azolla va ryaska turlari Xorazm vohasida introduksiya qilish uchun istiqbolli suv o‘simliklari hisoblanadi. Ular yuqori moslashuvchanligi, tez o‘sishi va ekologik foydasi bilan ajralib turadi. Ushbu o‘simliklardan foydalanish nafaqat qishloq xo‘jaligi samaradorligini oshiradi, balki landshaft dizaynini takomillashtirish, suv resurslarini muhofaza qilish va ekologik muvozanatni saqlashda muhim rol o‘ynaydi. Kelgusida bu o‘simliklarni keng miqyosda o‘rganish va amaliyotga joriy etish Xorazm vohasining ekologik barqaror rivojlanishiga xizmat qiladi.

**“ZAMONAVIY BIOLOGIYA, EKOLOGIYA VA QISHLOQ
XO‘JALIGINING DOLZARB MUAMMOLARIGA INNOVATSION
YECHIMLAR” Xalqaro miqyosidagi ilmiy-amaliy anjumani
2026-yil, 21-22-aprel**

Foydalanilgan adabiyotlar.

1. Islomov B.S., Hasanov M.A. O‘simliklar introduksiyasi. Darslik. – Samarqand: SamDU nashriyoti, 2022. – 324 b.
2. Yo‘ldoshov L.T. Ishlab chiqarish va qishloq xo‘jaligi korxonalarida oqova suvlarini tozalashning biotexnologik asoslari. Biol. fan. fals. dokt. dis. – Buxoro, 2021. 52-68
3. Yo‘ldashev K.R. Xorazm viloyatidagi kommunal va qishloq xo‘jalik korxonalarida oqova suvlarida yuksak suv o‘simliklarini ko‘paytirish va suvni tozalash. Biol. fan. fals. dokt. dis. – Nukus, 2024. – 22-32 b.
4. Bo‘riyev S.B., Yo‘ldoshov L.T. Oqova suvlarni tozalashning biotexnologiyasi. Xorazm Ma‘mun akademiyasi axborotnomasi. – Xiva, 2019- №4/1.-B.24-26.